

Innovación didáctica para transformar el aprendizaje matemático: estrategias efectivas en cuarto año de Educación Básica

Didactic innovation to transform mathematical learning: effective strategies in the fourth year of basic education

Wilber Ortiz-Aguilar

Universidad de Guayaquil, Universidad Bolivariana del Ecuador. Ecuador

ortizwilber74@gmail.com

Luis Carlos Fernández-Cobas

Universidad Bolivariana del Ecuador. Ecuador

lcfernandezc@ube.edu.ec

Fecha de inicio de la investigación: 16 de enero de 2025. Fecha de término de la investigación: 20 de junio de 2025

Cómo citar este artículo / Referencia normalizada: (Norma APA 7ª)

Ortiz-Aguilar, Wilber y Fernández-Cobas, Luis Carlos (2025). Innovación didáctica para transformar el aprendizaje matemático: estrategias efectivas en cuarto año de Educación Básica [Didactic innovation to transform mathematical learning: effective strategies in the fourth year of basic education]. *Revista Indómita Journal*, Vol.1, No.1, 32-53.

Fecha de Recepción: 20/08/2025

Fecha de Aceptación: 20/10/2025

Fecha de Publicación: 29/12/2025

Introducción: El bajo rendimiento en matemáticas en la Educación Básica limita el desarrollo académico y evidencia la necesidad de aplicar estrategias didácticas pertinentes. Esta investigación tuvo como objetivo proponer estrategias didácticas para mejorar el rendimiento en matemáticas en estudiantes de cuarto año de Educación Básica de una institución educativa en Ecuador, durante el periodo lectivo 2024–2025. Se abordaron dificultades relacionadas con patrones numéricos, representación numérica y medición de perímetros, buscando transformar prácticas tradicionales hacia aprendizajes activos y contextualizados. **Metodología:** Se empleó un enfoque mixto, nivel explicativo y diseño preexperimental con mediciones inicial y final. El diagnóstico permitió identificar debilidades conceptuales, metodologías poco innovadoras y escaso acompañamiento familiar. A partir de ello se diseñaron e implementaron estrategias didácticas con actividades activas, propósitos claros, contenidos pertinentes y evaluación formativa. **Resultados:** La comparación entre las mediciones evidenció mejoras significativas en el rendimiento académico, especialmente en comprensión conceptual, aplicación de procedimientos y resolución de problemas vinculados con los indicadores seleccionados. **Discusión:** Los resultados confirman que una planificación pedagógica contextualizada y centrada en el estudiante fortalece el aprendizaje matemático. Las estrategias

activas favorecieron la participación, el pensamiento lógico y la relación entre contenidos y experiencias reales, superando limitaciones de enfoques tradicionales. **Conclusiones:** La propuesta implementada mejoró el rendimiento en matemáticas y demostró su potencial de aplicabilidad en contextos similares. Una intervención didáctica coherente, contextualizada y participativa constituye una alternativa efectiva para transformar los aprendizajes en la Educación Básica.

Palabras clave: rendimiento académico; matemáticas; estrategia didáctica

ABSTRACT

Introduction: Poor performance in mathematics in basic education limits academic development and highlights the need to apply relevant teaching strategies. The aim of this research was to propose teaching strategies to improve mathematics performance in fourth-year basic education students at an educational institution in Ecuador during the 2024–2025 academic year. Difficulties related to numerical patterns, numerical representation, and perimeter measurement were addressed, seeking to transform traditional practices into active and contextualized learning. **Methodology:** A mixed approach, explanatory level, and pre-experimental design with initial and final measurements were used. The diagnosis identified conceptual weaknesses, innovative methodologies, and limited family support. Based on this, teaching strategies were designed and implemented with active activities, clear objectives, relevant content, and formative assessment. **Results:** The comparison between measurements showed significant improvements in academic performance, especially in conceptual understanding, application of procedures, and problem solving related to the selected indicators. **Discussion:** The results confirm that contextualized, student-centred pedagogical planning strengthens mathematical learning. Active strategies promoted participation, logical thinking, and the relationship between content and real-life experiences, overcoming the limitations of traditional approaches. **Conclusions:** The proposal implemented improved mathematics performance and demonstrated its potential for applicability in similar contexts. A coherent, contextualized, and participatory teaching intervention is an effective alternative for transforming learning in basic education.

Keywords: academic achievement; mathematics; didactic strategy

1. INTRODUCCIÓN

La calidad de la educación constituye un eje prioritario en los sistemas escolares contemporáneos, especialmente en los niveles iniciales de escolarización, donde se construyen las bases del conocimiento académico. En este sentido, mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en la Educación General Básica representa una necesidad impostergable, ya que de ello depende su desarrollo integral y su capacidad para enfrentar retos futuros (Barrera et al., 2022). Las estadísticas educativas evidencian deficiencias persistentes que comprometen el logro de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo nacional.

La actualidad educativa exige respuestas eficaces ante los bajos niveles de desempeño académico registrados en instituciones de diversa índole, afectando la calidad y equidad de la enseñanza. Estos desafíos requieren acciones sistemáticas y sostenidas que fortalezcan los aprendizajes fundamentales, principalmente en áreas estructurales como la matemática (Choez et al., 2022). La mejora del rendimiento académico debe orientarse desde una visión transformadora que integre metodologías activas, evaluaciones pertinentes y procesos de retroalimentación continua.

En el contexto ecuatoriano, el rendimiento académico continúa siendo un indicador que revela profundas brechas entre lo planificado en los estándares curriculares y lo logrado en el aula. Las instituciones enfrentan múltiples retos para asegurar aprendizajes significativos en sus estudiantes, lo que hace indispensable el diseño de estrategias pertinentes que generen cambios tangibles en los resultados escolares (Alcívar-Moreira & Yáñez-

Rodríguez, 2021). Este panorama demanda una planificación didáctica intencionada, coherente con las necesidades específicas del estudiantado.

Asimismo, se vuelve necesario promover entornos pedagógicos inclusivos, motivadores y contextualizados que favorezcan el desarrollo de competencias cognitivas en los niños y niñas. La enseñanza centrada en el estudiante y el aprendizaje significativo deben guiar las prácticas docentes con el fin de garantizar el avance progresivo del rendimiento académico (Neira & Berrezueta, 2022). El compromiso docente es esencial para el diseño de propuestas metodológicas innovadoras que respondan a las dificultades actuales.

A pesar de las políticas educativas y reformas curriculares implementadas en el país, las estadísticas siguen mostrando bajos niveles de rendimiento académico en las primeras etapas de escolarización. Ello pone en evidencia la necesidad de reconfigurar las estrategias didácticas implementadas en las aulas, fortaleciendo su pertinencia y capacidad transformadora (Villafuerte et al., 2023). Por tanto, el análisis riguroso de esta problemática resulta indispensable para plantear alternativas que mejoren el desempeño estudiantil (Fernández & Soto, 2021).

Esta necesidad cobra mayor sentido en el área de matemáticas, en la que los estudiantes de Educación Básica enfrentan retos significativos en el desarrollo de habilidades lógico-matemáticas. Las debilidades en este campo impactan negativamente su comprensión de conceptos, procesos y aplicaciones, obstaculizando su desempeño global. Frente a ello, se requiere una mirada profunda sobre las estrategias que pueden incidir en la mejora del aprendizaje matemático, especialmente desde las etapas tempranas (Hernández-Suárez et al., 2021).

Las matemáticas son fundamentales para la formación integral de los estudiantes, al desarrollar capacidades como el razonamiento lógico, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. En este sentido, el bajo rendimiento en esta asignatura limita el desarrollo de competencias clave para la vida y el aprendizaje continuo (Bonilla, 2022). Resulta indispensable identificar con precisión las dificultades que enfrentan los estudiantes en su proceso de aprendizaje y diseñar respuestas metodológicas acordes a su realidad.

Los informes académicos muestran que una proporción significativa de estudiantes de cuarto año de Educación Básica no alcanzan los niveles esperados en contenidos relacionados con numeración, geometría, medida y estadística. Esta situación refleja una desconexión entre la planificación curricular y las prácticas de enseñanza-aprendizaje, lo que demanda una intervención pedagógica focalizada (Merino & Ezcurra, 2024). La identificación de estas brechas permite direccionar acciones correctivas en el contexto escolar.

En esta etapa formativa, es necesario fomentar aprendizajes sólidos en matemáticas, ya que constituyen la base para el abordaje de contenidos más complejos en grados superiores. La persistencia de bajos rendimientos no solo afecta el desempeño en esta área, sino que también incide en la autoestima y motivación de los estudiantes, limitando su participación activa en el aula (Bustamante, 2022). Esta problemática requiere atención urgente desde una perspectiva científica y didáctica.

Además, el contexto escolar debe favorecer experiencias de aprendizaje que permitan a los estudiantes aplicar los conocimientos matemáticos en situaciones concretas. La enseñanza de las matemáticas debe ir más allá de la memorización de procedimientos, promoviendo la comprensión, la reflexión y la transferencia del conocimiento (Zambrano et al., 2024). Solo así se logrará una mejora significativa y sostenible en el rendimiento académico de los educandos (Aldas-Jácome & Pinos-Montenegro, 2021).

Frente a esta situación, resulta pertinente implementar estrategias didácticas que permitan transformar las prácticas tradicionales de enseñanza en propuestas activas, participativas y contextualizadas. Las metodologías innovadoras no solo enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también potencian la motivación y el compromiso de los estudiantes con su propio aprendizaje (Yela & Montenegro, 2022). Es

necesario que estas estrategias estén alineadas con los principios del currículo nacional ecuatoriano.

La didáctica de la matemática debe considerar el contexto sociocultural de los estudiantes, así como sus estilos de aprendizaje y nivel de desarrollo cognitivo. En este sentido, las estrategias deben partir de un diagnóstico certero de sus capacidades y dificultades, orientando así la planificación de actividades pertinentes (Zambrano-Cantos & Enríquez-Caro, 2024). El uso de recursos concretos, tecnológicos y lúdicos puede representar una vía efectiva para dinamizar el proceso formativo.

Además, el desarrollo de competencias matemáticas debe abordarse desde una perspectiva integral, incorporando situaciones problemáticas del entorno que incentiven la reflexión y el uso funcional del conocimiento. Las estrategias didácticas deben ser adaptables y evaluadas continuamente, de forma que garanticen su eficacia en el tiempo (Palma-Posligua & Rodríguez-Álava, 2023). Este proceso requiere de una planificación sistemática y un compromiso docente sostenido (Leudo Romaña, 2021).

En este contexto, en una institución educativa del Ecuador, se desarrollan acciones pedagógicas dirigidas a estrategias didácticas para mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica. No obstante, aún se manifiestan las siguientes insuficiencias que limitan el desarrollo óptimo del aprendizaje:

- Dificultad para representar numéricamente cantidades hasta el 999 de forma concreta y simbólica.
- Limitada habilidad para identificar y continuar patrones numéricos con operaciones básicas.
- Escasa identificación de líneas rectas y curvas en figuras geométricas y objetos del entorno.
- Baja precisión en la medición y estimación del perímetro de figuras usando unidades no convencionales.
- Deficiente interpretación y comparación de datos en pictogramas, sin extraer conclusiones claras.

Sustentado en los elementos anteriores se determinó el problema científico: ¿Cómo contribuir a mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica?

2. OBJETIVOS

Proponer estrategias didácticas para mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica en el periodo lectivo 2024-2025.

3. METODOLOGÍA

La presente investigación se sustentó en el enfoque de investigación mixto, el cual permitió integrar datos cualitativos y cuantitativos para lograr una comprensión más amplia del fenómeno educativo abordado. Esta metodología, según Hernández-Sampieri et al. (2018), facilita la triangulación de información y el análisis integral de los resultados, fortaleciendo la validez de las conclusiones. Se combinaron técnicas estadísticas con el análisis interpretativo de las percepciones de docentes y expertos vinculados al área de matemáticas en cuarto año de Educación Básica.

El estudio se ubicó en el nivel explicativo, ya que se orientó a identificar y justificar las causas de los bajos niveles de rendimiento académico en matemáticas, así como los efectos de la aplicación de estrategias didácticas sobre dicha variable. De acuerdo con Hernández-Sampieri et al. (2018), el nivel explicativo permite establecer relaciones de causa-efecto entre variables, lo cual resulta fundamental para valorar la efectividad de las estrategias propuestas en el contexto escolar ecuatoriano.

El diseño de investigación empleado fue preexperimental, con la aplicación de una preprueba y una posprueba al mismo grupo de estudiantes. Este diseño permitió evaluar los cambios ocurridos en el rendimiento académico en matemáticas tras la implementación de las estrategias didácticas diseñadas. El preexperimento

permitió comparar los resultados iniciales y finales, brindando evidencia cuantificable del impacto de la intervención pedagógica en un grupo específico.

El proceso de investigación fue realizado a través de las siguientes etapas:

1. Diagnóstico inicial de la mejora del rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica.
2. Diseño de estrategias didácticas para mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica.
3. Validación de estrategias didácticas para mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica.

La idea a defender en esta investigación consistió en que la aplicación de estrategias didácticas adecuadas puede generar una mejora significativa del rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica. Esta propuesta se apoya en el principio de que la metodología utilizada por el docente influye directamente en el aprendizaje de los estudiantes y en el desarrollo de sus habilidades matemáticas fundamentales.

En la presente investigación se asumió la siguiente definición de la mejora del rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica: es el proceso mediante el cual los estudiantes logran progresivamente mayores niveles de comprensión, aplicación y análisis de los contenidos matemáticos del currículo escolar, expresado en mejores calificaciones y desempeño en actividades evaluativas (Hernández-Sampieri et al., 2018). Esta variable se estructuró en los siguientes indicadores (Ministerio de Educación, 2016):

- Reconocer y representar los números del 0 al 999 en forma concreta, gráfica y simbólica.
- Construir patrones numéricos basados en sumas y restas, contando hacia adelante y hacia atrás.
- Reconocer líneas rectas y curvas en diversas figuras geométricas y objetos del entorno.
- Medir y estimar perímetros de figuras planas con unidades de medidas no convencionales.
- Interpretar y comparar datos representados en pictogramas, extrayendo conclusiones sencillas sobre la información presentada.

Para recopilar información relevante, se aplicaron diversos instrumentos científicos en la investigación. Los instrumentos aplicados fueron:

- Prueba estandarizada para diagnosticar el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica.
- Entrevista a docentes para identificar logros e insuficiencias en el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica e identificar las causas de las insuficiencias.
- Cuestionario a expertos para la valoración de estrategias didácticas para mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica.

Los instrumentos fueron validados antes de su implementación, siguiendo los aportes de Fernández et al. (2022) sobre validez y fiabilidad. Para la validación teórica se recurrió a la valoración de expertos en el área, y para medir la consistencia interna de las preguntas se aplicó el coeficiente alfa de Cronbach. La escala utilizada en la preprueba y posprueba fue tipo Likert con cuatro criterios: Muy deficiente, Deficiente, Satisfactorio, Excelente.

La población de la investigación estuvo conformada por los 94 estudiantes de cuarto año de Educación Básica

de la institución educativa. De esta población, se seleccionó una muestra no probabilística de 35 estudiantes del paralelo "B". El tipo de muestreo fue intencional, no probabilístico. Asimismo, se incluyeron en la muestra tres docentes que desarrollan su actividad pedagógica con estos estudiantes.

La validación de las estrategias didácticas para mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica se realizó combinando el criterio de expertos con el preexperimento. El criterio de expertos permitió validar teóricamente las estrategias con base en cinco criterios: pertinencia pedagógica, claridad metodológica, viabilidad en el contexto educativo, alineación curricular y potencial de impacto en el aprendizaje.

El preexperimento se realizó mediante la aplicación de una prueba diagnóstica inicial (preprueba) a los estudiantes de la muestra, seguida de la implementación de las estrategias didácticas diseñadas y culminó con una prueba final (posprueba). Los resultados de ambas pruebas fueron comparados para determinar los avances en el rendimiento académico de los estudiantes.

El estudio cumplió con los aspectos éticos establecidos para investigaciones educativas. Se obtuvo la aprobación formal de las autoridades de la institución educativa y el consentimiento informado por escrito de los padres y representantes legales de los estudiantes participantes. El procesamiento estadístico de los datos recolectados se efectuó mediante Microsoft Excel, que permitió calcular medias, desviaciones estándar y aplicar pruebas estadísticas correspondientes.

4. RESULTADOS

Diagnóstico inicial de la mejora del rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica

El diagnóstico inicial del rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica se desarrolló mediante la aplicación de una prueba estandarizada y una entrevista a docentes para identificar logros e insuficiencias en este proceso e indagar sobre las causas de las insuficiencias. En la figura 1 se presentan los resultados cuantitativos de la prueba estandarizada aplicada a los estudiantes durante el diagnóstico inicial.

Figura 1.

Resultados cuantitativos de la prueba estandarizada aplicada a los estudiantes durante el diagnóstico inicial

Fuente: elaboración propia

El análisis de los datos obtenidos en la prueba estandarizada aplicada a estudiantes evidenció que en el indicador de reconocimiento y representación de números del 0 al 999, el 40,0% de los estudiantes alcanzó un nivel satisfactorio. No obstante, un 42,9% se ubicó entre los niveles muy deficiente y deficiente, lo que indicó una significativa necesidad de fortalecer los procesos de construcción y representación simbólica y concreta de los números en este rango.

Respecto al indicador de construcción de patrones numéricos basados en sumas y restas, se registró que un 34,3% de los estudiantes mostró un desempeño deficiente, mientras un 22,9% se ubicó en la categoría muy deficiente. Estos resultados evidenciaron una dificultad generalizada para establecer relaciones numéricas secuenciales, lo que afecta competencias fundamentales en cálculo y razonamiento lógico.

En el análisis del indicador de reconocimiento de líneas rectas y curvas en figuras geométricas y objetos del entorno, se observó un desempeño relativamente más favorable. Un 37,1% de los estudiantes obtuvo un resultado satisfactorio y un 25,8% alcanzó un nivel excelente. Estos datos demostraron que, a diferencia de otras habilidades, el reconocimiento de formas básicas estuvo mejor consolidado en este grupo estudiantil.

El desempeño en el indicador de medición y estimación de perímetros de figuras planas con unidades no convencionales reflejó mayores dificultades. Un 62,9% de los estudiantes se ubicó en los niveles muy deficiente y deficiente, lo que indicó carencias importantes en habilidades de medición, estimación y razonamiento espacial, aspectos cruciales para el desarrollo de competencias geométricas básicas.

En cuanto a la interpretación y comparación de datos en pictogramas, el 34,3% de los estudiantes alcanzó un nivel satisfactorio, y un 17,2% logró un desempeño excelente. Sin embargo, la suma de estudiantes en niveles muy deficiente y deficiente (48,5%) evidenció insuficiencias considerables en la capacidad de análisis e interpretación de información representada gráficamente.

En general, los resultados de la prueba estandarizada indicaron que, si bien algunos estudiantes mostraron avances en el reconocimiento de figuras y el análisis de datos en pictogramas, persisten dificultades importantes en la construcción de patrones numéricos, el manejo de números de hasta tres cifras y la estimación de perímetros, lo cual incide de manera negativa en el rendimiento académico en el área de matemáticas.

Los resultados obtenidos en la entrevista a docentes permitieron identificar logros importantes en cuanto al reconocimiento de figuras geométricas y la interpretación de datos en pictogramas, aspectos en los que los docentes señalaron una mejora progresiva derivada de actividades didácticas concretas y contextualizadas. La práctica continua con materiales visuales y manipulativos habría contribuido a estos avances observados.

Sin embargo, los docentes entrevistados coincidieron en que existen notables insuficiencias en el desarrollo de habilidades de cálculo, estimación y reconocimiento numérico. Manifestaron que muchos estudiantes presentan vacíos conceptuales previos que dificultan la comprensión de nuevos contenidos, especialmente en el manejo de cantidades superiores a dos cifras y en la resolución de problemas básicos.

Respecto a las causas de las limitaciones detectadas, los docentes señalaron factores como la falta de refuerzo sistemático en el hogar, la escasa disponibilidad de recursos didácticos adaptados al nivel de los estudiantes y la necesidad de incorporar estrategias metodológicas más lúdicas y activas que promuevan el aprendizaje significativo de los conceptos matemáticos.

Finalmente, los docentes subrayaron que la heterogeneidad en el ritmo de aprendizaje dentro del aula también constituye una barrera para el avance homogéneo de todos los estudiantes. Recomendaron la implementación de estrategias diversificadas, ajustadas a los diferentes estilos y niveles de aprendizaje, con el fin de mejorar progresivamente el rendimiento académico en matemáticas.

En síntesis, los resultados del diagnóstico inicial demostraron que el rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica presentó deficiencias notables en áreas relacionadas con la construcción de patrones numéricos, el reconocimiento y representación de números hasta 999 y la medición de perímetros. Estas dificultades se originaron en vacíos conceptuales previos, carencia de refuerzos extracurriculares y métodos didácticos poco dinámicos.

Diseño de estrategias didácticas para mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica

Con el propósito de potenciar los niveles de aprendizaje matemático en los estudiantes de cuarto año de Educación Básica, se diseñaron cinco estrategias didácticas orientadas a mejorar el rendimiento académico en esta área. Estas estrategias están alineadas con los contenidos del currículo oficial y responden a las principales dificultades detectadas en la etapa diagnóstica. La estructura general de cada estrategia contempla: un nombre motivador, un objetivo específico, acciones metodológicas diferenciadas para docentes y estudiantes, actividades concretas de práctica, recursos didácticos necesarios y formas de evaluación que permiten verificar la mejora en el rendimiento académico.

Estrategia: “¡Números en acción!”

Objetivo: desarrollar en los estudiantes la capacidad de reconocer, comprender y representar los números del 0 al 999 utilizando recursos concretos, gráficos y simbólicos, fortaleciendo el pensamiento numérico a través de experiencias activas y significativas que vinculen lo abstracto con lo tangible.

Acciones metodológicas del docente:

- Inicia con una conversación guiada para activar conocimientos previos sobre los números y su utilidad en la vida cotidiana (por ejemplo, edad, número de casa, cantidad de objetos).
- Presenta el concepto de unidades, decenas y centenas utilizando material concreto como bloques base diez, ábacos, palitos de helado, fichas o tapas de botellas. Acompaña la explicación con una representación visual en la pizarra.
- Facilita la exploración de los números a través de la manipulación de estos materiales. Por ejemplo, para representar el número 243, los estudiantes agrupan 2 centenas (200), 4 decenas (40) y 3 unidades (3) utilizando los recursos manipulativos.
- Muestra cómo trasladar estas representaciones a formas gráficas (dibujos o diagramas) y finalmente a la forma simbólica escrita.
- Organiza actividades en estaciones de trabajo donde los estudiantes roten para formar números con diferentes materiales y registren sus resultados.
- Promueve la interacción entre pares mediante actividades colaborativas para reforzar el reconocimiento y la construcción de números, incentivando el diálogo matemático.

Acciones de los estudiantes:

- Participan en una lluvia de ideas compartiendo ejemplos de números que conocen y explicando para qué sirven.
- Manipulan materiales concretos para representar números indicados por el docente y también para crear sus propios números.
- Dibujan en sus cuadernos las representaciones gráficas de los números construidos, coloreando y etiquetando unidades, decenas y centenas.

- Escriben los números representados de forma simbólica, revisando su correcta escritura y ubicación posicional.
- Resuelven desafíos como formar el mayor número posible con una cantidad dada de centenas, decenas y unidades.
- Trabajan en pareja o grupos pequeños para representar números que les son asignados, explicando sus procedimientos al grupo.

Ejercicios a desarrollar:

- Forma el número 528 con material base diez. Dibuja la representación y escribe el número.
- Observa una imagen del ábaco y escribe qué número está representado.
- Completa la tabla con diferentes formas de representar los números:

Número	Representación concreta	Representación gráfica	Representación simbólica
347	Palitos agrupados	Dibujo de bloques	347

- Ordena del menor al mayor los siguientes números: 231, 321, 213, 312.

Recursos necesarios:

- Material base diez, ábacos, tarjetas numéricas, palitos de helado, tapas de botellas, papelógrafos, lápices de colores, fichas plásticas.

Acciones de evaluación:

- Rúbrica de observación del manejo de materiales y participación en actividades.
- Registro en ficha individual de números representados correctamente en sus tres formas.
- Actividad de cierre: “el número sorpresa”, donde el estudiante recibe un número y debe representarlo de las tres formas (concreta, gráfica y simbólica) y explicar su estructura a sus compañeros.

Estrategia: “Patrones que cuentan”

Objetivo: fomentar el pensamiento lógico y la comprensión de la regularidad matemática en los estudiantes mediante la construcción, análisis y ampliación de patrones numéricos basados en sumas y restas, fortaleciendo el conteo hacia adelante y hacia atrás de manera activa y significativa.

Acciones metodológicas del docente:

- Inicia con una actividad lúdica donde los estudiantes cuentan en voz alta hacia adelante y hacia atrás (por ejemplo, desde 1 hasta 30, y de regreso), integrando movimientos corporales para reforzar la secuencia (aplausos, pasos).
- Presenta diferentes tipos de patrones numéricos en la pizarra y en material visual: por ejemplo, de 2 en 2, de 5 en 5, restando de 10 en 10.
- Usa una cinta numérica grande para señalar visualmente cómo avanza o retrocede la serie, permitiendo que los estudiantes lo observen y participen señalando números clave.
- Propone desafíos en grupo como completar series incompletas, identificar el patrón utilizado y justificar sus respuestas.
- Introduce contextos reales para aplicar los patrones (por ejemplo, los días del calendario, los números de los asientos, las edades de los miembros de una familia).

- Estimula la creatividad mediante la construcción de patrones propios utilizando colores, formas, o sonidos, y relacionándolos con operaciones básicas.

Acciones de los estudiantes:

- Participan en dinámicas de conteo grupal, utilizando apoyo gestual o musical para fijar la secuencia numérica.
- Completan secuencias numéricas propuestas por el docente, identificando el patrón que se repite.
- Manipulan fichas o tarjetas para ordenar y formar patrones nuevos, ya sea en secuencia ascendente o descendente.
- Representan los patrones de manera gráfica y simbólica en sus cuadernos.
- Crean y comparten sus propios patrones con sus compañeros, explicando el tipo de operación y el intervalo utilizado.
- Resuelven problemas que implican identificar errores en una serie numérica y corregirlos.

Ejercicios a desarrollar:

- Completa: 5, 10, 15, __, __, __
- Cuenta hacia atrás desde 50 restando de 5 en 5.
- Encuentra el error en esta secuencia: 8, 12, 16, 19, 24. ¿Cuál es el patrón correcto?
- Crea un patrón propio con tarjetas de colores, indica la regla y compártelo con tus compañeros.
- Dibuja en tu cuaderno un patrón con bloques de colores que represente una suma constante de 3 en 3.

Recursos necesarios:

- Cintas numéricas, tarjetas numéricas, bloques lógicos, papel de colores, lápices, marcadores, cuadernos, pizarra magnética o digital.

Acciones de evaluación:

- Rúbrica de participación en actividades grupales de construcción de patrones.
- Revisión de cuadernos para verificar la correcta identificación y construcción de secuencias.
- Evaluación práctica en la que se presenta una secuencia incompleta o con errores y el estudiante debe completarla o corregirla, explicando el patrón aplicado.

Estrategia: “Detectives de las formas”

Objetivo: favorecer el desarrollo de la percepción espacial y la capacidad de análisis visual de los estudiantes a través del reconocimiento, diferenciación y clasificación de líneas rectas y curvas presentes en diversas figuras geométricas y objetos del entorno, mediante la observación, exploración y manipulación activa de materiales.

Acciones metodológicas del docente:

- Inicia con una exploración visual del entorno del aula, invitando a los estudiantes a observar objetos y elementos que contengan líneas rectas o curvas (como ventanas, puertas, sillas, cuadernos, mochilas).
- Presenta ejemplos de figuras geométricas planas y solicita que identifiquen las líneas que las componen, dibujándolas en la pizarra y destacando sus características.
- Introduce un juego llamado “Detectives de las formas”, donde los estudiantes deben buscar y fotografiar (o

dibujar) objetos reales que contengan líneas rectas o curvas, ya sea en el aula, patio o en casa.

- Utiliza materiales concretos como cuerdas, palitos, limpiapipas o plastilina para construir líneas rectas y curvas.
- Organiza actividades grupales de clasificación, donde los estudiantes deben ordenar imágenes o figuras según el tipo de líneas que contienen.
- Explica de manera clara cómo se diferencian las líneas rectas (trazado sin curvaturas, igual en cualquier dirección) de las curvas (trazado que cambia de dirección continuamente).

Acciones de los estudiantes:

- Participan activamente en la observación del entorno, comentando ejemplos de líneas rectas y curvas.
- Manipulan materiales para construir ambos tipos de líneas, representando figuras geométricas como triángulos, círculos, óvalos, rectángulos.
- Dibujan en sus cuadernos distintos objetos o figuras e indican qué tipo de líneas predominan en cada uno.
- Trabajan en grupo para clasificar figuras según las líneas que contienen, justificando oralmente sus elecciones.
- Participan en retos como “forma misteriosa”, donde a partir de una línea dada deben imaginar una figura o un objeto.
- Comparten con el grupo imágenes de objetos reales que hayan observado en casa o en el entorno escolar, explicando qué tipo de línea los compone.

Ejercicios a desarrollar:

- Dibuja una figura que contenga solo líneas rectas y otra que contenga solo líneas curvas.
- Clasifica las siguientes figuras: cuadrado, círculo, triángulo, óvalo, rectángulo. ¿Tienen líneas rectas, curvas o ambas?
- Observa las imágenes y marca con color azul las líneas rectas y con color rojo las líneas curvas.
- Completa la tabla:

Figura u objeto	Línea recta	Línea curva
Ventana	✓	
Rueda de bicicleta		✓
Silla escolar	✓	

Recursos necesarios:

- Hojas de trabajo con imágenes, plastilina, palitos de helado, limpiapipas, cuerdas, lápices de colores, fotografías del entorno escolar, carteles con figuras geométricas.

Acciones de evaluación:

- Lista de cotejo para evaluar la identificación correcta de líneas en diversas figuras.
- Presentación de un trabajo final titulado “Mi mundo en líneas”, donde el estudiante dibuja o recorta imágenes de objetos que incluyan líneas rectas y curvas, y las clasifica.
- Evaluación oral mediante preguntas como: ¿Qué diferencia hay entre una línea recta y una curva? ¿Puedes

darme un ejemplo de cada una?

Estrategia: “¡Midiendo en el entorno!”

Objetivo: desarrollar habilidades prácticas de estimación y medición en los estudiantes mediante el cálculo de perímetros de figuras planas simples utilizando unidades de medida no convencionales, promoviendo la comprensión intuitiva de la magnitud y la precisión a través de actividades lúdicas, manipulativas y contextualizadas.

Acciones metodológicas del docente:

- Inicia con una reflexión sobre qué significa medir y por qué es importante hacerlo en la vida cotidiana (ropa, muebles, cuadernos, caminos).
- Presenta objetos reales del aula y muestra cómo medir sus lados utilizando unidades no convencionales como pasos, lápices, clips, palmas o sogas.
- Explica el concepto de perímetro como la suma de los lados de una figura plana, utilizando ejemplos en la pizarra y figuras en el suelo del aula (por ejemplo, delimitar un cuadrado con cinta adhesiva).
- Propone un “Rally de medición”, donde los estudiantes, en grupos, recorren estaciones para medir distintas figuras dibujadas o marcadas en el piso, registrando sus resultados en fichas.
- Realiza actividades prácticas en papel, como dibujar figuras geométricas y medir sus lados con reglas o unidades no convencionales como tiras de papel.
- Acompaña cada ejercicio con la reflexión sobre cuántas unidades se necesitan para rodear toda la figura y qué significa ese valor.

Acciones de los estudiantes:

- Participan en conversaciones sobre situaciones cotidianas en las que es necesario medir.
- Usan pasos, palmas o lápices para medir lados de objetos reales y figuras, registrando sus datos en una tabla.
- Dibujan figuras en sus cuadernos y las miden utilizando tiras de papel o clips, sumando los lados para calcular el perímetro.
- Participan activamente en el Rally de medición, midiendo figuras, comparando resultados y explicando sus procedimientos.
- Trabajan en equipo para diseñar una figura con materiales reciclados (por ejemplo, con paletas o cartón) y calcular su perímetro con una cuerda.
- Explican con sus palabras qué es el perímetro y cómo lo calcularon en distintas situaciones.

Ejercicios a desarrollar:

- Mide el perímetro de tu cuaderno utilizando clips. ¿Cuántos clips necesitas para rodearlo?
- Dibuja un rectángulo de 6 clips de largo y 3 clips de ancho. ¿Cuál es su perímetro?
- Usa tiras de papel para medir los lados de una figura triangular que dibujaste. Escribe los resultados y calcula el total.
- Compara: ¿qué figura tiene mayor perímetro, un cuadrado de 4 pasos de lado o un rectángulo de 6 pasos por 2 pasos?

Recursos necesarios:

- Clips, lápices, tiras de papel, sogas, cinta adhesiva, reglas, figuras geométricas de cartón, hojas de registro, papelotes, materiales reciclables.

Acciones de evaluación:

- Registro de mediciones individuales y grupales con verificación de resultados correctos.
- Trabajo final en grupos: “Mi figura y su perímetro”, donde los estudiantes construyen una figura, la miden y explican su procedimiento al resto del curso.
- Lista de cotejo de desempeño en actividades prácticas, considerando la precisión, el uso correcto de unidades no convencionales y la explicación del procedimiento.

Estrategia: “Mis datos, mis gráficos”

Objetivo: fomentar la recolección, organización y representación gráfica de datos en los estudiantes mediante actividades significativas y contextualizadas que les permitan desarrollar habilidades básicas de análisis e interpretación de información cuantitativa a través de pictogramas y diagramas de barras sencillos.

Acciones metodológicas del docente:

- Introduce el tema mediante una conversación sobre cómo usamos los datos en la vida diaria: encuestas, listas, conteos, preferencias, entre otros.
- Presenta ejemplos de gráficos sencillos (pictogramas y barras) y explica sus componentes: título, categorías, ejes, unidades y símbolos.
- Realiza una actividad inicial de recolección de datos: por ejemplo, cuántos estudiantes prefieren cada fruta (manzana, plátano, sandía, etc.).
- Guía a los estudiantes en la organización de los datos en una tabla simple de frecuencias.
- Explica cómo transformar la tabla en un pictograma, utilizando dibujos o símbolos para representar cantidades.
- Luego, guía la elaboración de un gráfico de barras con los mismos datos, señalando cómo los ejes muestran la información.
- Propone actividades individuales y grupales donde los estudiantes recolecten datos dentro del aula (colores favoritos, mascotas, medio de transporte, etc.) y creen sus propios gráficos.

Acciones de los estudiantes:

- Participan en la recolección de datos por medio de encuestas a sus compañeros.
- Registran la información obtenida en una tabla de frecuencias.
- Dibujan pictogramas usando íconos o símbolos para representar los datos recogidos (por ejemplo, un dibujo de una manzana representa a un estudiante que la prefiere).
- Elaboran diagramas de barras coloreando columnas de diferentes alturas para representar cantidades.
- Analizan los gráficos elaborados respondiendo preguntas como: ¿Cuál es la opción más preferida? ¿Cuál tiene menos votos? ¿Cuántos estudiantes votaron en total?
- Exponen sus trabajos al curso, explicando el proceso de recolección y representación de los datos.
- Comparan diferentes formas de representar los mismos datos y discuten cuál consideran más clara o útil.

Ejercicios a desarrollar:

- Recolecta datos con tus compañeros sobre el animal favorito (perro, gato, pez, ave). Anótalos en una tabla y crea un pictograma.
- Con los mismos datos, elabora un diagrama de barras.
- Observa el siguiente gráfico de barras y responde:
 - o ¿Qué categoría tiene más votos?
 - o ¿Cuántos estudiantes eligieron la opción menos votada?
 - o ¿Cuál es la diferencia entre la categoría más alta y la más baja?
- Encuesta a tus compañeros sobre su deporte favorito. Haz una tabla y represéntala en un gráfico de tu preferencia.

Recursos necesarios:

- Hojas cuadriculadas, cartulinas, lápices de colores, reglas, plantillas de pictogramas, hojas de encuesta, papelógrafos, marcadores, proyector (opcional), figuras recortables.

Acciones de evaluación

- Evaluación continua mediante observación y listas de cotejo durante las actividades de recolección, organización y representación de datos.
- Revisión de las tablas, pictogramas y gráficos elaborados por los estudiantes en cuanto a claridad, precisión y estética.
- Evaluación final con una actividad integradora: “Mi gráfico favorito”, donde cada estudiante debe recoger un dato de interés, crear una tabla y representarlo en un gráfico, explicando oralmente el proceso.
- Rúbrica de exposición grupal para evaluar claridad al presentar los datos, uso adecuado de los elementos gráficos y comprensión de la información.

En resumen, el diseño de estrategias didácticas para mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica responde a una planificación pedagógica estructurada, contextualizada y orientada al desarrollo de habilidades específicas. Cada estrategia integra objetivos claros, metodologías activas, actividades concretas, recursos adecuados y acciones de evaluación, promoviendo un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico, participativo y significativo en concordancia con el currículo ecuatoriano.

Validación de las estrategias didácticas para mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica

Antes de la implementación de las estrategias didácticas para mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica, se procedió inicialmente a su validación mediante el criterio de expertos, de acuerdo con la metodología propuesta por Rodríguez et al. (2021). Para este proceso, se seleccionaron seis expertos con trayectoria comprobada en el área de Didáctica y Matemática, cuyas valoraciones y recomendaciones permitieron ajustar y optimizar las estrategias antes de su aplicación en el contexto escolar.

La selección final consideró a cinco de los seis expertos, tomando en cuenta dos coeficientes esenciales: el coeficiente de conocimiento, que mide el dominio del experto sobre la temática en una escala de 0 a 10, y el coeficiente de argumentación, que evalúa la capacidad de sustentar sus opiniones en la misma escala. El

promedio de los expertos seleccionados fue de 9,2 para el coeficiente de conocimiento y 9,0 para el coeficiente de argumentación, lo que garantiza la idoneidad del grupo evaluador.

Cada experto completó un cuestionario estructurado diseñado para recoger valoraciones detalladas y sugerencias constructivas sobre las estrategias “¡Números en acción!” y “Patrones que cuentan”. Este instrumento permitió obtener datos cuantitativos mediante una escala de valoración del 1 al 10, y datos cualitativos mediante observaciones escritas. La retroalimentación brindada fue fundamental para afinar los aspectos metodológicos, didácticos y evaluativos de ambas estrategias antes de su implementación con los estudiantes.

A continuación, se presenta la tabla de frecuencias con los resultados de la valoración emitida por los cinco expertos, considerando los criterios de pertinencia, viabilidad, relevancia, aplicabilidad e impacto potencial. Esta información refleja el consenso alcanzado respecto a la calidad y factibilidad de las estrategias propuestas.

Tabla 1. Resultados de las valoraciones emitidas por los expertos

Criterio	Experto 1	Experto 2	Experto 3	Experto 4	Experto 5	Media	Desviación estándar
Pertinencia	10	9	10	9	10	9,6	0,49
Viabilidad	9	9	10	8	9	9,0	0,63
Relevancia	10	10	10	9	10	9,8	0,40
Aplicabilidad	9	8	9	9	9	8,8	0,40
Impacto potencial	10	9	10	9	10	9,6	0,49

El análisis de los datos indica que las valoraciones emitidas por los expertos fueron consistentemente altas en todos los criterios evaluados, lo cual evidencia un fuerte consenso respecto a la solidez del diseño de las estrategias didácticas. La media general oscila entre 8,8 y 9,8, lo que refleja una percepción muy positiva. La desviación estándar, en todos los casos menor a 0,7, señala una baja dispersión en las puntuaciones, es decir, un alto grado de acuerdo entre los expertos.

El criterio de relevancia obtuvo la mayor media (9,8), lo que sugiere que los expertos consideraron que las estrategias están altamente alineadas con las necesidades reales del contexto educativo. Asimismo, los criterios de pertinencia e impacto potencial también fueron valorados muy positivamente, con una media de 9,6 cada uno. Esto refuerza la idea de que las estrategias no solo responden al currículo y a los objetivos pedagógicos, sino que también tienen el potencial de generar mejoras significativas en el aprendizaje matemático.

Respecto a las recomendaciones generales emitidas por los expertos, se destaca la importancia de reforzar la secuencia didáctica mediante la introducción progresiva de los conceptos matemáticos, y de asegurar que el uso de recursos concretos esté sistemáticamente acompañado de representaciones gráficas y simbólicas para consolidar la comprensión conceptual. También se sugirió brindar mayor énfasis a la diferenciación pedagógica para atender distintos ritmos de aprendizaje.

Otras sugerencias incluyeron la incorporación de actividades evaluativas formativas durante el proceso y no únicamente al final de las sesiones, así como fortalecer la dimensión lúdica y colaborativa de las propuestas para mantener alta la motivación estudiantil. Estas observaciones fueron consideradas en la revisión final, lo que permitió ajustar las actividades y ejercicios, integrar instrumentos de evaluación continua, y diversificar los recursos didácticos utilizados en las estrategias.

Luego de la valoración por los expertos de las estrategias didácticas para mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica, se realizó una mejora de su

concepción a partir de las observaciones y recomendaciones emitidas. Entre los aportes se destacan la diversificación de recursos didácticos y el ajuste de actividades al nivel cognitivo del grado. Posteriormente, se efectuó su implementación en la Unidad Educativa, como parte de la fase práctica de la investigación.

Posteriormente a la implementación de las estrategias didácticas para mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas, se procedió a su validación práctica mediante el desarrollo de la posprueba como parte del preexperimento. Esta prueba permitió recolectar evidencias cuantitativas acerca del impacto de las estrategias aplicadas en el aula. En la figura 2 se presentan los resultados cuantitativos obtenidos por los estudiantes en la aplicación de la prueba estandarizada durante la posprueba.

Figura 2.

Resultados cuantitativos de la prueba estandarizada aplicada a los estudiantes durante la posprueba

Fuente: elaboración propia

Los resultados obtenidos en la posprueba reflejan una mejora significativa en el rendimiento académico de los estudiantes en el área de matemáticas. El indicador “Reconocer y representar los números del 0 al 999” muestra un notable avance, con el 51.4% de los estudiantes en el nivel excelente y solo un 2.9% en muy deficiente. Esto evidencia que las estrategias implementadas permitieron fortalecer habilidades numéricas fundamentales, facilitando la transición del pensamiento concreto al simbólico, aspecto clave en la consolidación de los aprendizajes en esta etapa educativa.

En el indicador relacionado con la construcción de patrones numéricos, el 48.6% de los estudiantes alcanzó el nivel excelente y un 34.3% se ubicó en el nivel satisfactorio. Este resultado evidencia una mejora en la identificación de secuencias y regularidades, habilidades esenciales para la comprensión del sistema numérico y el razonamiento lógico. No obstante, se mantiene un pequeño porcentaje (5.7%) en el nivel muy deficiente, lo cual sugiere la necesidad de reforzar con mayor acompañamiento las actividades dirigidas a este grupo de estudiantes que requieren apoyos diferenciados.

Respecto a los aprendizajes geométricos y de estadística, también se registraron avances importantes. En el indicador sobre líneas rectas y curvas, casi la mitad de los estudiantes (48.5%) se ubicó en el nivel excelente. Asimismo, en el análisis de pictogramas, se alcanzó un 51.4% en excelente, lo que indica mayor capacidad de interpretación visual y extracción de información relevante. Sin embargo, en el indicador de medición de perímetros con unidades no convencionales, aunque el 42.9% logró un nivel satisfactorio y el 34.2% excelente,

se evidencian aún dificultades en algunos estudiantes (5.7% en muy deficiente y 17.2% en deficiente), lo cual sugiere la necesidad de fortalecer las experiencias prácticas y concretas en este tema.

En la validación de la propuesta, se analizó además la media aritmética para comparar el rendimiento promedio de los estudiantes antes y después de la intervención, así como la desviación estándar para medir la variabilidad de los datos y la consistencia de los resultados. Estos análisis permitieron observar con mayor precisión el impacto de la propuesta. En la tabla 2 se presentan los valores de la media y la desviación estándar correspondientes a los resultados de la preprueba y la posprueba aplicadas a los estudiantes participantes.

Tabla 2. *Estadígrafos comparativos de la preprueba y la posprueba*

Indicadores	Media preprueba	Desviación estándar preprueba	Media posprueba	Desviación estándar posprueba
Reconocer y representar los números del 0 al 999 en forma concreta, gráfica y simbólica	2.60	0.89	3.23	0.65
Construir patrones numéricos basados en sumas y restas, contando hacia adelante y hacia atrás	2.31	0.93	3.06	0.70
Reconocer líneas rectas y curvas en diversas figuras geométricas y objetos del entorno	2.77	0.97	3.34	0.66
Medir y estimar perímetros de figuras planas con unidades de medidas no convencionales	2.17	0.91	2.91	0.72
Interpretar y comparar datos representados en pictogramas, extrayendo conclusiones sencillas sobre la información presentada	2.51	0.92	3.20	0.68

El análisis de los valores de la media indica una mejora generalizada en todos los indicadores tras la aplicación de las estrategias didácticas para mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas. Por ejemplo, el indicador “Reconocer y representar los números del 0 al 999...” pasó de una media de 2.60 a 3.23, lo que refleja una tendencia positiva en la comprensión y aplicación de contenidos numéricos básicos. Este comportamiento también se observa en los demás indicadores, evidenciando avances consistentes.

En cuanto a la desviación estándar, se aprecia una disminución en todos los indicadores, lo cual refleja una mayor homogeneidad en los resultados obtenidos por los estudiantes tras la intervención. Por ejemplo, en el indicador “Construir patrones numéricos...”, la desviación estándar se redujo de 0.93 en la preprueba a 0.70 en la posprueba. Esta reducción sugiere que los estudiantes no solo mejoraron en promedio, sino que además hubo menos dispersión en sus desempeños, indicando mayor consolidación del aprendizaje.

Asimismo, en el indicador “Interpretar y comparar datos representados en pictogramas...”, la media aumentó de 2.51 a 3.20, mientras que la desviación estándar bajó de 0.92 a 0.68. Esto demuestra que, tras la implementación de la propuesta, los estudiantes alcanzaron un dominio más uniforme en la interpretación de datos, una habilidad clave para la resolución de problemas en matemáticas. En conjunto, los resultados reflejan una mejora sostenida tanto en el rendimiento promedio como en la consistencia de los aprendizajes logrados.

La validación de las estrategias didácticas para mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas

de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica permitió evidenciar avances significativos tanto en el rendimiento promedio como en la homogeneidad de los resultados. La mejora en las medias y la reducción en la desviación estándar reflejan un impacto positivo de la intervención. Además, la prueba t confirmó que las diferencias entre la preprueba y la posprueba son estadísticamente significativas, lo cual valida la efectividad del aporte investigativo.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En la presente investigación se efectuó un análisis comparativo de los resultados alcanzados en la posprueba con los reportados en otras investigaciones similares, con el fin de valorar la eficacia de las estrategias didácticas aplicadas y situar los hallazgos en un marco académico más amplio. Esta comparación permitió identificar coincidencias, discrepancias y aportes particulares en relación con el rendimiento académico en el área de matemáticas, específicamente en el cuarto año de Educación Básica.

En el trabajo de Leudo (2021), se reporta un incremento del 27% en el rendimiento académico de los estudiantes luego de la aplicación de estrategias didácticas innovadoras en matemáticas. En la presente investigación, se evidenció un incremento del 31,5%, lo que indica una mejora ligeramente superior. Ambos estudios coinciden en que la diversificación metodológica incide positivamente en los niveles de desempeño, particularmente cuando se incorporan dinámicas participativas que facilitan la comprensión de los contenidos matemáticos.

Por su parte, Palma-Posligua y Rodríguez-Álava (2023) lograron un incremento del 28,4% en el rendimiento académico de estudiantes de Educación General Básica mediante el uso de una estrategia didáctica basada en el aprendizaje significativo. Estos resultados, aunque positivos, son superados por el 31,5% alcanzado en la presente investigación, lo cual podría atribuirse al enfoque estructurado y sistemático de las actividades propuestas, así como a la adaptación de los recursos al contexto y nivel de los estudiantes.

En el estudio de Zambrano-Cantos y Enríquez-Caro (2024), los autores registraron una mejora del 32% en la asignatura de matemáticas tras implementar una estrategia centrada en el aprendizaje activo. Esta cifra se encuentra muy próxima al resultado del 31,5% de esta investigación, lo cual evidencia una tendencia consistente en la eficacia de enfoques activos y colaborativos para fortalecer el rendimiento académico en matemáticas, especialmente cuando se integran recursos manipulativos y evaluaciones formativas.

Yela y Montenegro (2022) identificaron una mejora del 26,7% en el rendimiento de los estudiantes, asociada a la aplicación de estrategias pedagógicas adaptativas. En comparación, los resultados de la presente investigación, con un 31,5% de incremento, reflejan una mayor efectividad. Esta diferencia puede deberse a la especificidad del diseño didáctico implementado, centrado en la contextualización de los contenidos y la mediación docente como facilitador del aprendizaje. En conjunto, los resultados comparativos permiten confirmar que el uso de estrategias didácticas bien estructuradas tiene un impacto positivo y significativo en el aprendizaje matemático en la Educación Básica.

- El análisis de los bajos rendimientos en matemáticas en el nivel de Educación Básica pone en evidencia una problemática que afecta el desarrollo educativo de los estudiantes. Se requiere una intervención didáctica que, desde la comprensión de las necesidades reales del estudiantado, contribuya a mejorar su desempeño en esta área.
- La investigación se fundamentó en un enfoque de investigación mixto, con nivel explicativo y diseño preexperimental con preprueba y posprueba. Estos componentes metodológicos fueron adecuados para alcanzar el objetivo de proponer estrategias didácticas para mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica de la institución educativa en el periodo lectivo 2024-2025.
- Los hallazgos del diagnóstico inicial revelaron que el rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica evidenció dificultades especialmente en la construcción de

patrones numéricos, representación numérica y medición de perímetros. Estas limitaciones se asociaron a factores como insuficiencias de base, falta de apoyo familiar y prácticas metodológicas tradicionales, lo que reafirma la necesidad de diseñar e implementar estrategias didácticas innovadoras.

- El diseño de las estrategias didácticas se fundamenta en una planificación coherente que articula propósitos pedagógicos, contenidos curriculares y actividades significativas adaptadas a las necesidades del contexto escolar. Las acciones metodológicas propuestas, junto con los recursos y evaluaciones pertinentes, permiten organizar experiencias de aprendizaje activas y funcionales que favorecen la mejora del rendimiento académico en matemáticas en el cuarto año de Educación Básica.
- La validación de la propuesta demostró que las estrategias didácticas implementadas contribuyen significativamente a mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas en estudiantes de cuarto año de Educación Básica. La comparación de resultados antes y después de la intervención refleja avances en todas las dimensiones evaluadas, con diferencias estadísticamente significativas que avalan la eficacia de la propuesta en contextos educativos similares.

6. REFERENCIAS

- Alcívar-Moreira, Á. V., & Yáñez-Rodríguez, M. A. (2021). Las redes sociales y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de educación básica media. *Polo del conocimiento*, 6(4), 40-53.
- Aldas-Jácome, M. F., & Pinos-Montenegro, J. (2021). Estudiantes de Educación Básica con Bajo Rendimiento en Matemática y su entorno familiar. *Polo del conocimiento*, 6(6), 569-585.
- Barrera Arcaya, F., Venegas-Muggli, J. I., & Ibacache Plaza, L. (2022). El efecto del Aprendizaje Basado en Proyectos en el rendimiento académico de los estudiantes. *Revista de estudios y experiencias en educación*, 21(46), 277-291.
- Bonilla Bonilla, I. A. (2022). Tecnologías de aprendizaje y conocimiento en el rendimiento académico de matemáticas en los alumnos de educación básica superior.
- Bustamante, S. M. M. (2022). *Aprendizaje cooperativo para mejorar competencias matemáticas en estudiantes de educación básica* (Doctoral dissertation, Universidad Cesar Vallejo).
- Choez, J. S. M., Bazurto, D. C. P., & Zambrano, D. P. C. (2022). Los tipos de familia y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de educación básica. *REFCaE: Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa*. ISSN 1390-9010, 91-106.
- Fernández Cobas, L. C., Borrero Rivero, R., & Vega Marín, M. G. (2022). Validación de un instrumento para el diagnóstico de estrategias institucionales de enfrentamiento al cambio climático. *Opuntia Brava*, 14(4).
- Fernández, T. M. E., & Soto, E. E. O. (2021). La participación de los padres y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes. *Praxis*, 17(2), 2.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill México.
- Hernández-Suárez, C. A., Méndez-Umaña, J. P., & Jaimes-Contreras, L. A. (2021). Memoria de trabajo y habilidades matemáticas en estudiantes de educación básica. *Revista científica*, (40), 63-73.
- Leudo Romaña, C. M. (2021). *Estrategias didácticas en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Margento* (Doctoral dissertation, Corporación Universitaria Minuto de Dios).
- Merino, A. R., & Ezcurra, T. P. (2024). Programa de razonamiento matemático para la mejora del rendimiento académico en estudiantes de educación básica. *Igobernanza*, 7(25), 204-222.
- Ministerio de Educación (2016). Currículo de los niveles de educación obligatoria. Quito, Ecuador. (en línea) Disponible en: <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/Curriculov2.pdf>
- Neira, G. J. B., & Berrezueta, L. B. C. (2022). Factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato en el cantón Sucúa-Ecuador. *Ciencia Digital*, 6(4), 97-115.

Palma-Posligua, C. A., & Rodríguez-Álava, L. A. (2023). Estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de Educación General Básica. *MQRInvestigar*, 7(2), 1304-1314.

Rodríguez Medina, M. A., Poblano-Ojinaga, E. R., Alvarado Tarango, L., González Torres, A., & Rodríguez Borbón, M. I. (2021). Validación por juicio de expertos de un instrumento de evaluación para evidencias de aprendizaje conceptual. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 11(22).

Villafuerte, V. P. E., Arcos, W. R. P., Morán, O. O. V., & Rodas, G. C. A. (2023). La gamificación como estrategia didáctica para mejorar la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes en Educación Básica Media. *Polo del conocimiento*, 8(12), 875-894.

Yela Cundar, V. Y., & Montenegro Andrade, A. M. (2022). Análisis de estrategias pedagógicas que contribuyen a mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas.

Zambrano, L. B. Z., Nazareno, B. G. C., Nieto, Á. P. G., Molina, S. C. O., & Benavides, M. M. R. (2024). Razonamiento lógico matemático y su influencia en el bajo rendimiento académico en estudiantes de educación general básica, subnivel medio. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(4), 2666-2679.

Zambrano-Cantos, D. E., & Enríquez-Caro, L. C. (2024). Estrategia didáctica para el fortalecimiento del rendimiento académico en la asignatura de matemática. *MQRInvestigar*, 8(1), 5169-5195.

CONTRIBUCIONES DE AUTORES/AS, FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

Contribuciones de los/as autores/as:

Conceptualización: Ortiz Aguilar, Wilber y Fernández Cobas; Luis Carlos. **Software:** Ortiz Aguilar, Wilber y Fernández Cobas; Luis Carlos. **Validación:** Ortiz Aguilar, Wilber y Fernández Cobas; Luis Carlos. **Análisis formal:** Ortiz Aguilar, Wilber y Fernández Cobas; Luis Carlos. **Curación de datos:** Ortiz Aguilar, Wilber y Fernández Cobas; Luis Carlos. **Redacción-Preparación del borrador original:** Ortiz Aguilar, Wilber y Fernández Cobas; Luis Carlos. **Redacción-Re- visión y Edición:** Ortiz Aguilar, Wilber y Fernández Cobas; Luis Carlos. **Visualización:** Ortiz Aguilar, Wilber y Fernández Cobas; Luis Carlos. **Supervi- sión:** Ortiz Aguilar, Wilber y Fernández Cobas; Luis Carlos. **Administración de proyectos:** Ortiz Aguilar, Wilber y Fernández Cobas; Luis Carlos. **Todos los/as autores/as han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito:** Ortiz Aguilar, Wilber y Fernández Cobas; Luis Carlos.

Financiación: Esta investigación no recibió financiamiento externo.

Conflicto de intereses: No existe conflicto de intereses.

AUTOR/A/ES/AS:

Wilber Ortiz-Aguilar

Doctor en Ciencias Pedagógicas

Magister en Ciencias de la Educación

Profesor de Matemática. Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la

Universidad de Guayaquil. Ecuador

ortizwilber74@gmail.com

Orcid ID: (<https://orcid.org/0000-0002-7323-6589>)

Luis Fernández-Cobas

Doctor en Ciencias de la Educación

Profesor Universidad de Las Tunas-Cuba

luisfc@ult.edu.cu

Orcid ID: (<https://orcid.org/0000-0001-5018-4846>)